

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS GENÓTIPOS DE *Paspalum notatum* E *P. lepton* IRRIGADAS COM ÁGUAS RESIDUÁRIAS

EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE GENOTIPOS DE Paspalum notatum E P. lepton RIEGO CON AGUAS RESIDUALES

EVALUATION AND DEVELOPMENT OF GENOTYPES OF Paspalum notatum E P. lepton IRRIGATED WITH WASTEWATER

Fábio Lopes¹, Simone Silva², Maria Silva³ e Vivian Loges⁴.

¹Mestrando, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Recife, Brasil, fabio.valerio@ufrpe.br, 0009-0007-6742-1570

²Pós-Doutoranda, UFRPE, Recife, Brasil, simolira36@gmail.com, 0000-0003-3101-4061

³Doutoranda, UFRPE, Recife, Brasil, fernanda.mfss.01@gmail.com, 0009-0005-6376-0271

⁴Profa. Titular, UFRPE, Recife, Brasil, vloges@yahoo.com, 0000-0001-9948-9501

Eixo Temático 12 – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura

*Eje Temático 12 – Agricultura
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Reuse of treated effluents in agriculture*

RESUMO

A irregularidade das chuvas em regiões tropicais, como o Brasil, e o alto consumo de água pela agricultura criaram um desafio para a gestão hídrica. No semiárido de Pernambuco, a baixa e irregular precipitação e em alguns casos a condição hidrológica desfavorável aumentam a pressão por alternativas viáveis. Para mitigar os impactos da escassez, a adoção de práticas como o reuso de águas residuárias é uma alternativa sustentável, incentivada por regulamentações nacionais. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a viabilidade do uso de águas residuárias na irrigação de duas gramíneas nativas, *Paspalum notatum* e *Paspalum lepton*, conhecidas por sua rusticidade e adaptabilidade. O experimento buscou analisar o efeito dessas águas residuárias na sobrevivência das plantas, além de avaliar seu crescimento na emissão de perfilhos, altura, e produção de biomassa, especificamente a massa fresca das raízes (MFR) e da parte aérea (MFA). Os resultados mostraram que a irrigação com água residuária não afetou a taxa de sobrevivência, que foi de 100% para ambos os genótipos até 60 dias após o plantio. Além disso, a utilização da água residuária promoveu um aumento significativo na emissão de perfilhos no genótipo *Paspalum lepton* e, mais notavelmente, na massa fresca das raízes e da parte aérea aos 120 dias, principalmente no mesmo genótipo. Os dados extraídos indicam que as gramíneas estudadas podem ser irrigadas com águas residuárias de forma eficaz, o que as torna promissoras para projetos de coberturas verdes.

Palavras-chave: Reciclagem hídrica, Plantas forrageiras, Gramíneas nativas, Grama-bahia

RESÚMEN

Las precipitaciones irregulares en regiones tropicales como Brasil y el alto consumo de agua para la agricultura han generado desafíos para la gestión del agua. En la región semiárida de Pernambuco, las precipitaciones bajas e irregulares y, en algunos casos, las condiciones hidrológicas desfavorables aumentan la presión para encontrar alternativas viables. Para mitigar los impactos de la escasez, la adopción de prácticas como la reutilización de aguas residuales es una alternativa sostenible, fomentada por las regulaciones nacionales. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la viabilidad de utilizar aguas residuales para regar dos gramíneas nativas, *Paspalum notatum* y *Paspalum leptum*, conocidas por su rusticidad y adaptabilidad. El experimento buscó analizar el efecto de estas aguas residuales en la supervivencia de las plantas, además de evaluar su crecimiento en términos de producción de macollos, altura y producción de biomasa, específicamente masa radicular fresca (MFR) y masa de brotes frescos (MSF). Los resultados mostraron que el riego con aguas residuales no afectó las tasas de supervivencia, que se mantuvieron en el 100% para ambos genotipos hasta 60 días después de la siembra. Además, el uso de aguas residuales aumentó significativamente la producción de macollos en el genotipo *Paspalum leptum* y, sobre todo, el peso fresco de raíces y brotes a los 90 días, especialmente en el mismo genotipo. Los datos indican que las gramíneas estudiadas pueden regarse eficazmente con aguas residuales, lo que las convierte en opciones prometedoras para proyectos de techos verdes.

Palabras clave: Reciclaje de agua, Plantas forrajeras, Gramíneas nativas, Pasto bahía

ABSTRACT

Irregular rainfall in tropical regions like Brazil and high water consumption for agriculture have created challenges for water management. In the semiarid region of Pernambuco, low and irregular rainfall and, in some cases, unfavorable hydrological conditions increase the pressure for viable alternatives. To mitigate the impacts of scarcity, adopting practices such as wastewater reuse is a sustainable alternative, encouraged by national regulations. This study's main objective was to evaluate the feasibility of using wastewater to irrigate two native grasses, *Paspalum notatum* and *Paspalum leptum*, known for their hardiness and adaptability. The experiment sought to analyze the effect of this wastewater on plant survival, in addition to evaluating their growth in terms of tiller production, height, and biomass production, specifically fresh root mass (FRM) and fresh shoot mass (FSM). The results showed that wastewater irrigation did not affect survival rates, which remained 100% for both genotypes up to 60 days after planting. Furthermore, the use of wastewater significantly increased tiller production in the *Paspalum leptum* genotype and, most notably, increased root and shoot fresh weight at 90 days, particularly in the same genotype. The data indicate that the studied grasses can be effectively irrigated with wastewater, making them promising options for green roof projects.

Keywords: Water recycling, Forage plants, Native grasses, Bahiagrass

INTRODUÇÃO

A variabilidade temporal do clima em regiões tropicais, como é o caso de grande parte do território brasileiro, expressa-se por meio de uma acentuada irregularidade na distribuição das chuvas, tanto em escala mensal quanto sazonal (Silva *et al.*, 2008). Este cenário é particularmente crítico para o setor agrícola, que consome 70,46% da água retirada para uso no país (ANA, 2018), gerando uma grande demanda por recursos hídricos.

Em regiões como o semiárido de Pernambuco, a maior parte do estado possui características hidrológicas menos favoráveis e índices pluviométricos que variam de 400 a 800 milímetros, podendo em raras exceções atingir 1.000 milímetros (Regueira da Costa *et al.*, 2021). Para Santos (1979), a distribuição da precipitação ao longo do ano é um conhecimento de grande importância para a agricultura e para toda a vida econômica.

Nesse contexto, medidas inovadoras que minimizem o uso dos recursos naturais, como o manejo sustentável da irrigação são essenciais. O emprego de águas de reúso reduz os impactos das crises hídricas na produção agrícola e tem sido incentivado a nível nacional para auxiliar na redução da demanda sobre os mananciais, devido à substituição da água potável por uma água de qualidade inferior (Resolução n. 54 de 28 de Novembro de 2005).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2006) aprovou em 2006 a resolução nº 375, que define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto sanitário e seus produtos derivados. As águas residuárias possuem características específicas que dependem da qualidade da água fornecida, do tipo da rede de distribuição e das atividades de consumo. A carga orgânica presente pode favorecer o aumento de microrganismos decompositores e diminuir o nível de oxigênio dissolvido. Essa carga está em concentrações variáveis, dependendo do local de coleta, seja banheiro, cozinha ou lavanderia. As águas residuárias da lavagem de roupas geralmente são bem alcalinas, com pH em torno de 9, enquanto as de banheiros variam entre 7 a 9,5 (Alexandre *et al.*, 2013).

O princípio da sustentabilidade pressupõe indicar espécies de plantas adequadas para este tipo de sistema. É importante observar plantas que sobrevivem em condições semelhantes, em ecossistemas adversos, como os *Paspalum* spp. O gênero *Paspalum* compreende cerca de 400 espécies, com distribuição cosmopolita, no Brasil representa o grupo com maior diversidade entre as gramíneas nativas, contabilizando um total de 130 espécies (Magalhães,

et al. 2022). Comumente, essa gramínea tem sido empregada em pastejo, fenação e controle de erosão, se adaptando a solos arenosos, de baixa fertilidade e de alta saturação de alumínio (Almeida *et al.*, 2007). Do ponto de vista ambiental, as gramíneas são de extrema importância ecológica, pois impedem a erosão e auxiliam na fixação do solo (Maximino *et al.*, 2017).

Duas espécies em particular se destacam. O *Paspalum notatum* Flüggé (grama-bahia ou grama-batatais), por ser uma espécie nativa, se desenvolve muito bem em condições tropicais e em solos de baixa fertilidade, e possui alta tolerância à seca e baixa ao frio, à sombra e à salinidade (Godoy, 2020). Enquanto que o *Paspalum lepton* Schult (grama-cinzenta) possui hábitos bem rústicos, de resistência ao frio e seca moderada, adaptando-se a solos arenosos com substrato frágil. Essa gramínea apresenta potencial para ser utilizada não somente como alimento para bovinos, mas também na recuperação e conservação de solos degradados (Branco *et al.*, 2012).

Apesar da importância e dos incentivos do Governo Brasileiro para a adoção de técnicas de irrigação eficiente, há uma carência de estudos sobre o desenvolvimento de *Paspalum* spp., principalmente na seleção de genótipos para uso em coberturas verdes agregada à resistência à irrigação com águas residuárias. Neste cenário, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da utilização das águas residuárias no crescimento dos acessos de *P. notatum* e *P. lepton* até 120 dias após o plantio.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os trabalhos foram conduzidos no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), localizado no município de Recife, sob as coordenadas 08°03'40" de latitude sul e 34°52'10" de longitude oeste. O clima da região é do tipo As' (tropical costeiro, quente e úmido), conforme a classificação de Köppen, com regime de chuvas concentrado no outono e inverno, média anual de precipitação de aproximadamente 2460 mm e temperaturas médias mensais de 23°C.

Para os experimentos foram utilizados propágulos vegetativos nativos de *Paspalum lepton* (PLE) e *Paspalum notatum* (PNO5), oriundos do Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum (BAG) da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP, Brasil). No Laboratório de Floricultura da UFRPE/Departamento de Agronomia (DEPA), foi realizada a limpeza do sistema radicular e padronização dos propágulos vegetativos dos genótipos (aproximadamente

6 cm de altura).

Após a limpeza e padronização as mudas foram plantadas em vasos de polietileno de diâmetro do fundo: 11,5 cm x diâmetro da boca: 19 cm x 10 cm de profundidade), preenchidos com substrato comercial Biomix® com volume padronizado e conduzido a casa de vegetação do Programa de Pós-graduação em Agronomia - Melhoramento Genético de Plantas da UFRPE.

As águas residuárias (AR) foram coletadas na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto da COMPESA no bairro da Mangueira, no Recife. As AR, foram oriundas do tratamento convencional (secundário) onde são realizados apenas tratamentos convencionais, referente na remoção de matéria orgânica.

Na análise da água residuária foram verificados os seguintes parâmetros: Temperatura, Turbidez, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), Nitrogênio Total, Fósforo, Coliformes Totais, *Escherichia coli*; Termotolerantes; Condutividade Elétrica (CE) (**tabela 1**).

Tabela 1. Análise laboratorial da água coletada na Estação de Tratamento de Esgoto no Bairro da Mangueira, Recife-PE

Análise da água	
Temperatura	27,3° C
Turbidez	4,96 NTU
ph	7,8
DBO	<5,0 mg/L
DQO	<15,0 mg/L
Nitrogênio Total	4 mg/L
Fósforo	0,010 mg/L
Coliformes Totais/ <i>E. coli</i> / Termotolerantes	AUSENTE
Condutividade Elétrica (CE)	403 µS/cm

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola - UFRPE (2025).

Durante todo o experimento, as mudas foram irrigadas com água de abastecimento (AB) e água residuária (AR). Inicialmente, até 7 dias após o plantio (DAP), os vasos foram irrigados diariamente com AB para adaptação das mudas. Como irrigação padrão, as parcelas recebiam 100ml de AB e AR com intervalos de 48h entre as regas aos 7, 14, 22, 37 e 52 DAP, foram avaliadas nos seguintes parâmetros: pegamento, sobrevivência, perfilhamento e altura dos propágulos.

Para obtenção de peso fresco da parte aérea e das raízes (PFA e PFR), aos 60,

90 e aos 120 DAP as plantas foram fragmentadas, separando as raízes (rizomas) da parte aérea (folhas) e em seguida pesadas separadamente. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso (DBC) com arranjo 2x2x4 (dois genótipos x dois tratamentos x quatro repetições). As médias foram submetidas à análise de variância e agrupadas pelo teste de Tukey o nível de cinco por cento de significância ($p < 0,05$), pelo programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização da água residuária (AR) não afetou a taxa de pegamento (TP) e a sobrevivência (TS) das plantas. Para todos os genótipos (PLE e PNO5), a taxa foi de 100% até 60 DAP. Esse resultado inicial demonstra a capacidade de adaptação das mudas, fundamental para o estabelecimento e a cobertura do solo.

Foi observada uma diferença significativa na emissão de perfilhos no tratamento com AR (**tabela 2**). O genótipo PLE, em particular, obteve médias de 3,2 perfilhos com AR, comparado a 2,1 com água de abastecimento (AB). No entanto, a irrigação com AR e AB não teve um efeito significativo na altura dos genótipos avaliados.

Tabela 2. Médias de perfilhamento (p. planta) e altura (cm) dos genótipos de *Paspalum leptum* (PLE) e *Paspalum notatum* (PNO5), quando irrigados com águas de abastecimento (AB) e água residuária (AR)

Genótipos	Perfilhos				Altura (cm)			
	AB		AR		AB		AR	
PLE	2,65	aA	3,20	aB	12,15	aA	13,95	aA
PNO5	0,87	bB	1,30	bA	10,92	aA	10,5	aA
C.V.(%)	36		27,4		21,22		12,83	
Média geral	1,27		2,25		11,53		12,22	

Fonte: SISVAR, Ferreira (2008). *Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na horizontal e minúscula na vertical, não diferem pelo teste de agrupamento de Tukey ($p \leq 0,05$).

Na análise da massa fresca das raízes (MFR), o genótipo PLE demonstrou uma superioridade clara e crescente com a utilização do tratamento com AR em todos os estágios (**tabela 3**). Aos 60 DAP, já era possível observar um aumento de 21.81% em sua MFR em comparação com o tratamento AB. Aos 90 DAP, essa diferença se tornou expressiva, com um aumento de 191.24%, elevando a MFR para 41.88 g. Aos 120 DAP, o efeito do AR se solidificou, resultando em um acréscimo de 110% e uma MFR final de 100.06 g. Em contrapartida, o PNO5 teve uma resposta distinta. Embora tenha apresentado aumentos iniciais de 25% aos 60 DAP e 73% aos 90 DAP com o uso de AR, o genótipo sofreu uma notável

regressão a partir desse ponto. Aos 120 DAP, a MFR do PNO5 no tratamento com AR (17.97 g) foi 49.18% menor do que no tratamento com AB (35.36 g), evidenciando uma diminuição em sua capacidade de desenvolvimento radicular a longo prazo.

Tabela 3. Médias da massa fresca das raízes dos genótipos de *P. leptum* (PLE) e *P. notatum* (PNO5), quando irrigados com águas de abastecimento (AB) e água residuária (AR).

Genótipos	Massa fresca das raízes* (g)											
	60 DAP				90 DAP				120 DAP			
	AB		AR		AB		AR		AB		AR	
PLE	8,53	aB	10,39	aA	14,38	aB	41,88	aA	47,56	aA	100,06	aA
PNO5	4,13	bB	5,18	bA	8,54	bB	14,79	bA	35,36	bA	17,97	bA
C.V.(%)	19,31		21,16		2,62		14,59		5,83		1,81	
Média geral	6,33		7,78		11,46		28,33		41,46		59,01	

Fonte: SISVAR, Ferreira (2008). *Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na horizontal e minúscula na vertical, não diferem pelo teste de agrupamento de Tukey ($p \leq 0,05$).

Em relação à massa fresca da parte aérea (MFA), o genótipo PLE também exibiu uma resposta extremamente positiva ao tratamento com AR (**tabela 4**). O aumento em sua MFA foi progressivo e notável, começando com 15% aos 60 DAP e saltando para 142% aos 90 DAP, onde a MFA atingiu 15.97 g. Aos 120 DAP, o efeito do AR se consolidou com um acréscimo impressionante de 251.40%, elevando a MFA para 40.06 g. O genótipo PNO5, por sua vez, também obteve benefícios do uso de AR na MFA, com aumentos de 10.79% aos 60 DAP, 63% aos 90 DAP e 40% aos 120 DAP. Esses dados demonstram que, embora o AR beneficie a MFA de ambos os genótipos, o PLE tem uma capacidade de crescimento superior e uma resposta muito mais robusta a este tratamento.

Tabela 4. Médias da massa fresca da parte aérea dos genótipos de *P. leptum* (PLE) e *P. notatum* (PNO5), quando irrigados com águas de abastecimento (AB) e água residuária (AR).

Genótipos	Massa fresca da parte aérea* (g)											
	60 DAP				90 DAP				120 DAP			
	AB		AR		AB		AR		AB		AR	
PLE	5,59	aA	6,43	aA	6,59	aB	15,97	aA	11,40	aB	40,06	aA
PNO5	4,54	bA	5,03	aA	4,55	bB	7,44	bA	8,92	bB	12,50	bA
C.V.(%)	6,43		11,04		4,42		5,97		6,13		4,97	
Média geral	5,06		5,73		5,57		11,71		10,16		26,28	

Fonte: SISVAR, Ferreira (2008). *Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na horizontal e minúscula na vertical, não diferem pelo teste de agrupamento de Tukey ($p \leq 0,05$).

Figura 1. Efeito de AB e AR no desenvolvimento da parte aérea dos acessos PLE e PNO5 aos 90 DAP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os genótipos de *Paspalum leptum* e *Paspalum notatum* demonstraram ser resistentes à irrigação com águas residuárias, apresentando 100% de sobrevivência. No tratamento com a água residuária, o genótipo *P. leptum* obteve um aumento de 52,38% na média de emissão de perfilhos em relação ao tratamento com água de abastecimento aos 120 dias após o plantio.

Os resultados da análise da massa fresca das raízes e da parte aérea revelam uma notável diferença de resposta entre os genótipos *P. leptum* e *P. notatum* ao tratamento com águas residuárias (AR), em comparação com o tratamento com água de abastecimento. O genótipo *P. leptum* demonstrou uma resposta consistentemente positiva e crescente ao AR, com sua MFR aumentando de 21,81% aos 60 dias após o plantio (DAP) para impressionantes 191,24% aos 90 DAP e consolidando-se em 110% aos 120 DAP.

Aos 120 dias, o genótipo PNO5 apresentou uma resposta quanto a massa fresca da parte aérea (MFA) aumentado em cerca de 40%, a massa fresca das raízes (MFR) foi negativamente afetada, sofrendo uma redução de 49,18%, chegando a apenas 17,97 g em comparação com 35,36 g no tratamento água de abastecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alexandre, Ellen Carla F., Mara Lucia Lemke-de-Castro e Marcos Antonio Pesquero. 2013. "Caracterização e tratamento de águas cinza com fins não potáveis." *Revista de Biotecnologia & Ciência*. 2: 106-116.

Almeida, João Carlos de C., Fábio Teixeira de Pádua, Norberto Silva Rocha, et al. 2007. "Produção e Composição químico-bromatológica da grama-batatais (*Paspalum notatum* Flüggé) dos gramados do Campus da UFRRJ." *Revista Universidade Rural: Série Ciências da Vida, Seropédica, RJ: EDUR*, 26 (2): 48-53.

- ANA – Agência Nacional de Águas (Brasil). 2018. “Contas econômicas ambientais da água no Brasil, 2013–2015.” Brasília: ANA, IBGE, SRHQ.
- Branco, Vivian Teixeira A., Daiane da Silva dos Santos, Ana Cristina Mazzocato, Juliano Lino Ferreira. 2012. “Caracterização morfológica de quatro espécies do gênero *Paspalum*”. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21612.97927>.
- Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2006. “Resolução nº 375 de 29 de agosto de 2006.” Brasília, DF: CONAMA.
- Ferreira, Daniel Furtado. 2008. “SISVAR: um programa para análises e ensino de estatística”. *Revista Symposium (Lavras)* 6: 36–41.
- Godoy, Leandro Grava de. 2020. “Turfs and Turfgrasses in Brazil.” *Ornamental Horticulture* 26 (3): 326-327. <https://doi.org/10.1590/2447-536X.v26i3.2224>
- Magalhães, Felipe Antunes, Jayme, D. G.; Gonçalves, L. C. *et al.* 2022. “*Paspalum notatum*”. *in: Jayme, D. G.; Gonçalves, L. C; Ramirez, M. A. Menezes, R. A (Orgs.) Gramíneas forrageiras tropicais.* p. 171-182.
- Maximino, Josiane Vargas de O., Marco Aurélio Schiavon Machado, Andréa Mittelman et al. 2017. “Potencial de produção de sementes de gramíneas para a implantação em gramados.” *Ornamental Horticulture.* 23(2): 200-206. <http://dx.doi.org/10.14295/oh.v23i2.1011>
- Regueira da Costa, Margarida, Alexandre Luiz Souza Borba e Fernanda Soares de Miranda Torres. 2021. “A gestão da água subterrânea na região semiárida do estado de Pernambuco: Análise do potencial de uso.” *in Ciências Exatas e da Terra e a Dimensão Adquirida através da Evolução Tecnológica 2*, orgs. J. G. Aguilera e Alan Mario Zuffo. <https://doi.org/10.22533/at.ed.7331911071>
- Santos, Maria Juraci Zani dos S. 1979. “A Importância do regime pluviométrico para a produção canavieira na região de Piracicaba (SP).” Universidade de São Paulo, Instituto de Geografia, São Paulo. <https://books.google.com.br/books?id=yzi4AAAAIAAJ>
- Silva, Daniela Fernanda da, Angélica Praela-Pantano e João Lima Sant’ Anna Neto. 2008. “Variabilidade da precipitação e produtividade agrícola na região do médio Paranapanema, SP”. *Revista Brasileira de Climatologia* 3 (agosto). <https://doi.org/10.5380/abclima.v3i0.25431>.
- Souza, Francisco H., Marcos Rafael Gusmão e Frederico de Pina Matta. 2016. “Atributos desejáveis para gramados a serem cultivados sob condições brasileiras: uma proposta.” *Ornamental Horticulture* 22(2): 154–65. <https://doi.org/10.14295/oh.v22i2.841>